

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
256 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Tolliboyev Samad Tolliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IoT tarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish holatining matematik modeli.....	114
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofoti va to'lovlarni amalga oshirishni takomillashtirish	120
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloevich	
Korxonalar faoliyatini yashil obligatsiyalar orqali moliyalashtirish imkoniyatlari.....	128
Muxiddin Eshmuradov	
Aholi turmush farovonligini oshirishning inson omiliga ta'siri.....	133
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Soliq salohiyatini baholashning zamonaviy metodlari va ularning rivojlantirish istiqbollari	137
Jo'rayev Xusan Atamuratovich	

Ish o'rinlarini qonuniylashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish yo'llari.....	143
Dilshod To'rayev	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayon holatining tahlili.....	147
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Iqtisodiy transformatsiyalashuv sharoitida aholi bandligini ta'minlashning ayrim masalalari.....	152
Salomat Norova	
Moliyaviy sektorni soliqqa tortish.....	159
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Bojxona ma'muriyatchiligini takomillashtirishda bojxona menejmentini shakllantirish metodikasi.....	165
Mirzaxmedova Dilafruz Farxatovna, Tuxbabayev Jamshid Sharafetdinovich	
O'zbekiston tijorat banklari tomonidan kreditlash amaliyotini rivojlantirish istiqbollari.....	171
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Mamlakatda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning nazariy jihatlari.....	177
Azamatov Po'lat To'liqunovich	
Surxondaryo viloyati tumanlari iqtisodiyotidagi tarkibiy jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlari.....	183
Normurodov Alibek Anvar o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari.....	189
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Asosiy vositalarni audit obyekti sifatida tasnifi va tavsifi.....	196
Ibragimov Mansur Mardonovich, Orzumurodova Farangiz Damirovna	
Iqtisodiyot taraqqiyotini soliqlar orqali tartibga solish va rag'batlantirishga kreativ yondashuvning samarali tadbirlari.....	201
Rajabbaeva Dildora Zakirovna	
Роль цифровизации в обеспечении экономической безопасности предприятий.....	206
Махмудова Гулжахон Нематджоновна, Жанызакова Шахноза Мажит кизи	
Transport korxonalarida xarajatlar va daromadlar hisobini takomillashtirish masalalari.....	215
Jabbarov Umarbek Rustambekovich, Rustamova Dilnura Umarovna	
To'qimachilik klasterlarining eksport salohiyatini baholash asosida iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari.....	220
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Uzum yetishtiruvchi fermer xo'jaliklari faoliyatida innovatsiyalardan foydalanish darajasini baholash.....	227
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Совершенствование управленческого учета в узбекистане: проблемы, интеграция и перспективы развития.....	236
Киличева Ф.Б.	
Tijorat banklari tomonidan masofaviy xizmat turlarini rivojlantirish yo'llari.....	241
Muxitdinov Ulugbek Diyarovich	
Tijorat banklari tomonidan investitsion kreditlarni rivojlantirishning xorijiy davlatlar tajribalari.....	246
Zaynutdinov Bunyodjon Odiljon o'g'li	

TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN INVESTITSION KREDITLARNI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBALARI

Zaynutdinov Bunyodjon Odiljon o'g'li

TDIU Bank ishi kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Maqolada tijorat banklarining investitsion kreditlarni takomillashtirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribalari tahlil qilingan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari uchun investitsion kreditlarni rivojlantirish bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banki, investitsion kreditlar, investitsion loyiha, yalpi ichki mahsulot, daromad, xorijiy amaliyot.

Abstract: The article reviews the experiences of foreign countries in improving investment loans by commercial banks. Practical proposals and recommendations are presented for improving investment loans by commercial banks of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: commercial banking, investment loans, investment project, gross domestic product, income, foreign practice.

Аннотация: В статье рассматривается опыт зарубежных стран по совершенствованию инвестиционных кредитов коммерческих банков. Представлены практические предложения и рекомендации по совершенствованию инвестиционных кредитов коммерческих банков Республики Узбекистан.

Ключевые слова: коммерческий банкинг, инвестиционные кредиты, инвестиционный проект, валовой внутренний продукт, доходы, зарубежная практика.

KIRISH

Hozirgi kunda dunyo mamlakatlari iqtisodiyotining taraqqiy etishi va xalqaro integratsiyaning jadallashuvida investitsion kreditlarning o'rni beqiyosdir. Aynan ushbu moliyaviy vosita tijorat banklarining milliy hamda jahon moliya bozorida uzoq muddatli strategiyalarini amalga oshirishga, shuningdek, xalqaro tajribalar va hamkorlik aloqalarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, investitsion kreditlar o'zida an'anaviy hamda zamonaviy kreditlash shakllarini uyg'unlashtirgan bo'lib, ushbu jarayonda milliy, xorijiy va xalqaro moliya-kredit institutlari bilan samarali hamkorlik munosabatlarini shakllantirish va mustahkamlashga erishilmoqda.

Jahon tajribasiga nazar tashlasak, rivojlangan davlatlarda investitsion kreditlash sohasi yuqori darajada shakllangan va katta tajribaga ega. Masalan, Germaniyada asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar tarkibida investitsion kreditlarning ulushi 49,5 foizni, AQShda 62 foizni, Buyuk Britaniyada esa 76,5 foizni tashkil etmoqda. Bugungi kunda investitsion kreditlarga bo'lgan talab sezilarli darajada ortib borayotgan bir sharoitda tijorat banklari tomonidan ushbu kreditlash tizimini yanada takomillashtirish dolzarb masalaga aylanmoqda.

O'zbekistonda so'nggi yillarda investitsion kreditlash mexanizmlari sezilarli darajada rivojlanib, asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari tarkibida tijorat banklarining investitsion kreditlari hajmi oxirgi besh yil ichida (2017–2022-yillar) ikki barobardan ziyod o'sib, 46,7 foizga yetdi. Ushbu tendensiya, asosan, tijorat banklarining investitsion faolligi ortayotganligi va xalqaro kredit mablag'larining jalb etilishi bilan bog'liqdir.

Shu bilan birga, aksariyat tijorat banklarida investitsion kreditlash jarayonining zamonaviy shakllarini qo'llash tajribasi yetarli darajada shakllanmagan. Bundan tashqari, uzoq muddatli moliyaviy resurslarning yetishmovchiligi ham sezilmoqda. Tijorat banklarining investitsion kreditlash tizimida uchrayotgan muammolarni ilg'or xorij tajribasi asosida bartaraf etish, ushbu tizimni yanada takomillashtirish va ilmiy asosda chuqur tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston Respublikasining 201-yil 5-noyabrdagi "Banklar va bank faoliyati to'g'risida" gi O'RBQ-580-son¹ Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi "2020 — 2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-son²li Farmoni, 2020-yil 9-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasining 2020 — 2022-yillarga mo'ljallangan Investitsiya dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4563-son³ qarori va mazkur sohaga tegishli boshqa huquqiy-me'yoriy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda tijorat banklarida investitsion kreditlash tizimini ilmiy-nazariy va uslubiy jihatdan chuqur tadqiq etish muhim vazifa hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklarining investitsion faoliyati samaradorligini oshirish, ularni rivojlantirish hamda baholash masalalari ko'plab mahalliy va xorijiy iqtisodchi olimlarning ilmiy izlanish obyekti bo'lib kelmoqda. Ushbu sohada tadqiqot olib borgan xorijlik olimlarning fikrlari ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Rossiyalik iqtisodchi olimlar M.V. Alikaeva, L.O. Aslanova va ularning hamkasblari investitsion bank kreditlari odatda loyihaning o'zini oqlash muddatidan oshmaydigan va kamida bir yilga mo'ljallangan muddatda ajratilishini qayd etishadi. Ularning ta'kidlashicha, bunday kreditlar tasdiqlangan loyiha-smeta hujjatlari doirasida rasmiy shartnomalar bilan mustahkamlanishi hamda maqsadli yo'naltirilgan xarakterga ega bo'lishi lozim.

Shuningdek, F.V. Mayk va V. Rong (2006) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda investitsion loyihalardan samarali foydalanish uchun tashqi moliyaviy cheklovlar joriy etilishi zarurligi ta'kidlangan. Ularning fikricha, tashqi moliyaviy resurslarning qiymati oshishi naqd pul oqimining sezilarli darajada ortishiga olib keladi.

Boshqa bir guruh olimlar – H. Uang, P. Liang, H. Li va R. Yang (2016) esa texnologik yo'naltirilgan investitsion loyihalar va ularning moliyalashtirish manbalarini o'rgangan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ilmiy ishlanmalarni moliyalashtirish, investitsiya risklarini boshqarish va tadqiqot-loyiha faoliyati o'rtasida o'zaro muhim bog'liqlik mavjud.

Rossiyalik iqtisodchi T. Mazurina (2013) investitsion loyihalarni tijorat banklari kreditlari hisobidan moliyalashtirish bo'yicha bir qator omillar muhim ekanini ta'kidlagan. Xususan, u quyidagi shartlarning mavjudligini asosiy omillar sifatida ko'rsatgan:

- davlat tomonidan ishlab chiqilgan aniq investitsiya va sanoat siyosati, unda moliyaviy resurslarning samarali taqsimlanishi belgilangan bo'lishi lozim;
- investitsion loyihalarni amalga oshirish bilan bog'liq risklarni kamaytirish va investitsiya infratuzilmasini rivojlantirishga e'tibor qaratish;
- korxonalarining investitsion jozibadorligini oshirish.

Shuningdek, I. Yudina (2013) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijasida rivojlanayotgan mamlakatlarda tijorat banklari tomonidan investitsion kreditlash tizimini takomillashtirishning muhim sharti sifatida risklarni diversifikatsiya qilish zarurligi ilgari surilgan.

Mahalliy iqtisodchi olimlar orasida professor N. Karimov tijorat banklari orqali investitsion loyihalarni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirishga doir ilmiy izlanishlar olib borgan. U tijorat banklarining investitsion kredit berish salohiyatini oshirish, investitsion faoliyatni moliyalashtirishda risklarni samarali boshqarish, tijorat banklariga taqdim etilayotgan biznes-rejalarning texnik-iqtisodiy asoslanish darajasining pastligi, shuningdek, banklar tomonidan ularni chuqur tahlil qilish jarayonining yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligini asosiy muammolar sifatida ko'rsatgan. U, shuningdek,

1 <https://lex.uz/docs/-4581969>

2 <https://lex.uz/docs/-4811025>

3 <http://lex.uz/docs/-4689640>

kredit shartnomalarini tuzishda mavjud kamchiliklar va hukumat kafolati asosida jalb qilinayotgan investitsion kreditlardan foydalanish samaradorligining pastligi masalalariga ham e'tibor qaratgan.

Bugungi kunda mamlakatda tijorat banklarining investitsion faoliyatini institutsional jihatdan takomillashtirish jarayoni davom etayotgan bo'lsa-da, bu sohada hal etilishi lozim bo'lgan muammolar hanuz saqlanib qolmoqda. Shu sababli, tijorat banklari tomonidan investitsion loyihalarni moliyalashtirish jarayonida yuzaga kelayotgan muammolarni aniqlash, xorijiy banklarning kreditlash amaliyotidagi ilg'or tajribalarini o'rganish va ularning samarali jihatlarini O'zbekiston tijorat banklari faoliyatiga joriy qilish bo'yicha aniq ilmiy takliflar ishlab chiqish ushbu tadqiqotning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotni olib borishda analiz va sintez, induksiya va deduksiya, statistika va taqqoslash kabi tadqiqot usullaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida olingan natijalarning qisqacha tavsifi quyidagilardan iborat:

- Investitsion muhit jozibadorligini oshirishda banklarning rolini kuchaytirishning ahamiyati hamda banklarning investitsion faoliyatdagi ishtiroki va uning institutsional jihatdan asoslanishi;
- Investitsion muhit jozibadorligini oshirishda banklarning roli va ularning institutsional-huquqiy asoslarini o'rganish;
- O'zbekistonda tijorat banklarining investitsion faoliyatining zamonaviy holati, asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari va samaradorlik darajasini tahlil qilish;
- Tijorat banklarining investitsion faoliyatiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash;
- Investitsion faoliyatda tijorat banklarini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribani o'rganish;
- Investitsion faoliyatda tijorat banklarining ishtirokini faollashtirish yo'nalishlari bo'yicha takliflar ishlab chiqish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahon moliya bozori bugungi kunda xalqaro darajada globallashtirish sifatida tavsiflanadi. Ushbu bozor moliyaviy globallashtirish jarayonining mahsuli bo'lib, industrial rivojlangan davlatlarning umumjahon iqtisodiyotidagi samaradorligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qilmoqda. Biroq, ushbu jarayon rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ijobiydan ko'ra ko'proq salbiy oqibatlarga olib kelayotgani yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bunga asosiy sabab, rivojlanayotgan iqtisodiyotlarning industrial davlatlar moliya tizimiga haddan tashqari bog'liq holda faoliyat yuritayotganligidir.

Bugungi kunda jahon moliya bozorlaridagi qimmatli qog'ozlar muomalasi hajmi xalqaro tovar ayirboshlash ko'rsatkichidan 60-70 baravar yuqoridir va bu tendensiya ortib borayotganini kuzatish mumkin. Xalqaro portfel investitsiyalari hajmi bevosita investitsiyalar va xalqaro kreditlar miqdoridan ancha katta bo'lib, bunday jarayon moliya bozorlarining iqtisodiyotdagi ahamiyati ortib borishi, sek'yuritizatsiya jarayonlarining kengayishi va moliyaviy injiniring sohasining tez rivojlanishi natijasida yuzaga kelmoqda.

Banklar o'z faoliyatining xususiyatlari va moliya bozorida o'rniga ko'ra alohida segmentni – bank kapitali va xizmatlari bozorini shakllantiradi hamda rivojlantiradi. Banklar moliyaviy operatsiyalar bilan shug'ullanuvchi institutlar sifatida kredit va pul vositalari bilan bog'liq muhim jarayonlarni amalga oshirib, moliyaviy resurslar va instrumentlarning to'planishida, yirik investitsiyalarni jalb qilishda, institutsional investor sifatida ishtirok etishda hamda professional vositachi va emitent sifatida faoliyat yuritishda muhim rol o'ynaydi. Boshqacha qilib aytganda, banklar moliya bozorining pul, valyuta va kredit segmentlarida faoliyat olib borib, qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq operatsiyalar, emissiya va investitsiya faoliyatini amalga oshirish bilan birga, ipoteka kreditlari va ko'chmas mulk bozorida ham muhim rol o'ynaydi.

Bugungi kunda rivojlangan davlatlar banklarining operatsiyalari va umumiy daromadining qariyb 80 foizi qimmatli qog'ozlar bozorida shakllanayotgan bo'lib, qolgan qismi an'anaviy bank operatsiyalaridan iborat. Bu holat ayniqsa investitsiya banklari faoliyatida yaqqol kuzatiladi.

Investitsiya banklari asosan qimmatli qog'ozlar bozoriga ixtisoslashgan moliyaviy institutlar hisoblanib, ularning asosiy maqsadi moliya bozorlari orqali qo'shimcha kapital jalb qilish va mijozlarni, jumladan, davlatni uzoq muddatli kredit resurslari bilan ta'minlashdan iborat.

An'anaviy tijorat banklaridan farqli ravishda, investitsiya banklari odatiy bank xizmatlarini emas, balki fond bozorlarida qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq operatsiyalarni amalga oshiradi. Shu bilan birga, ushbu banklar yirik kompaniyalarning birlashuvi, o'zaro qo'shilishi, ipoteka tizimini boshqarish va venchur kapital bilan ishlash kabi moliyaviy jarayonlarni ham tashkil etishga ixtisoslashgan.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, G'arb mamlakatlarining qonunchilik tizimida hamda statistik ma'lumotlarida moliyaviy institutlar ularning asosiy funksiyalariga qarab ajratiladi. Biroq amaliy tajribada tijorat banklari va investitsiya banklari o'rtasidagi farq tobora yo'qolib bormoqda. Bunga misol tariqasida AQSh moliyaviy tizimi tajribasini keltirish mumkin. Xususan, 1933-yilda qabul qilingan Glass-Stigal qonuni hamda qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga soluvchi qonuniy cheklovlar AQSh tijorat banklarining fond bozori faoliyatiga aralashishini cheklagan edi. Shu bois banklar ushbu cheklovlarni aylanib o'tish maqsadida bank xolding kompaniyalari va investitsiya korporatsiyalarini tashkil etib, fond bozorida bilvosita faoliyat yurita boshlagan. Ko'p yillik bunday cheklovchi tajribaning samarasizligi sabab, 2001-yildan boshlab AQSh banklariga fond bozorida to'siqlarsiz faoliyat yuritish imkoniyati yaratildi.

Bundan farqli o'laroq, Germaniyada qimmatli qog'ozlar bozorida tijorat banklarining faol ishtiroki qonuniy jihatdan ruxsat etilgan. Germaniyada sof brokerlik firmalari mavjud bo'lmay, investitsiya institutlari bajaradigan barcha funktsiyalar tijorat banklari tomonidan amalga oshiriladi. Mazkur banklar obligatsiyalar emissiyasida yetakchi o'rin egallab, eng yirik investorlardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, ular davlat qimmatli qog'ozlarining anderrayterlari sifatida ham faoliyat olib boradi. Banklar nafaqat mijozlarning buyurtmalariga asosan operatsiyalarni amalga oshiradi, balki o'z shaxsiy hisobidan ham investitsiya bitimlarini tuzadi. Bundan tashqari, Germaniya banklari fond birjalarida vositachilik xizmatlarini ko'rsatib, ko'pincha ushbu birjalarning asosiy ishtirokchilari sifatida ham maydonga chiqadi.

Dunyoning ko'plab rivojlangan davlatlarida – Buyuk Britaniya, Kanada, Fransiya, Yaponiya va boshqa mamlakatlarda – uzoq vaqt davomida tijorat banklarining fond birjalari faoliyatida bevosita ishtirok etishi qonuniy jihatdan cheklangan edi. Ammo, so'nggi yillarda ushbu davlatlarda tijorat banklarining fond bozorida faoliyat yuritishiga imkoniyat yaratishga qaratilgan qonunchilik o'zgarishlari kuzatilmoqda.

Turli mamlakatlarda investitsiya banklari o'ziga xos xususiyatlarga ega. Masalan, Buyuk Britaniyada investitsiya kompaniyalari va savdo banklari faoliyat yuritadi. Bu savdo banklari an'anaviy bank operatsiyalaridan tashqari, aksiyadorlik jamiyatlari, pensiya fondlari va sug'urta kompaniyalari qimmatli qog'ozlarini boshqarish bilan ham shug'ullanadi.

Hozirda dunyoning eng yirik investitsiya banklari quyidagilar hisoblanadi: HSBC Holdings (Buyuk Britaniya), Chase Manhattan Corp. (AQSh), Credit Agricole Group (Fransiya), Citicorp (AQSh), Deutsche Bank (Germaniya), Bank America Corp. (AQSh), ABN AMRO Bank (Gollandiya), Sumitomo Bank (Yaponiya), Dai-Ichi Kangyo Bank (Yaponiya) va boshqalar.

Rossiya Federatsiyasida banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati qonunchilik tomonidan qisman cheklangan. Masalan, Rossiya banklariga xususiylashtirilayotgan korxonalar aksiyalarini bevosita sotib olishga ruxsat berilmagan. Shuningdek, tijorat banklari aksiyadorlik jamiyatlari aksiyalarida o'z sof aktivlarining 5 foizdan ortiq mablag' yo'naltira olmaydi va biror bir aksiyadorlik jamiyatining 10 foizdan ortiq aksiyalariga egalik qilish huquqiga ega emas. Bunday cheklovlar bank sektorining haddan tashqari monopoliyalashtirilishini oldini olish hamda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash maqsadida joriy qilingan.

Bugungi kunda jahon qimmatli qog'ozlar bozorida so'nggi bir asr ichida sezilarli o'zgarishlar yuz berayotganini kuzatish mumkin. Ushbu o'zgarishlarning asosiy sababi global iqtisodiy va siyosiy kuch markazlarining shakllanishi va dunyo davlatlarining xalqaro bozorda ustunlik qilishga intilishidir. Bu jarayon iqtisodiy munosabatlarni kuchaytirib, kapital oqimini samarali taqsimlashga xizmat qilmoqda.

Jahon moliya bozorining hozirgi holatiga nazar tashlansa, yirik fond birjalarida qisqa vaqt ichida keskin o'zgarishlar ro'y berayotgani kuzatilmoqda. Bunday o'zgarishlarning ortida turli xil iqtisodiy va

ijtimoiy omillar turibdi. Fond bozorlaridagi tendensiyalar muayyan mamlakatning iqtisodiy barqarorligi va rivojlanish sur'atlariga bevosita bog'liq bo'lib, ularga qarab iqtisodiy bashoratlar qilish ham mumkin. Masalan, ma'lum bir moliyaviy instrumentning qiymati keskin pasayishi ushbu aktivni chiqaruvchi mamlakat iqtisodiyotida muammolar borligidan darak berishi mumkin va bu holat global iqtisodiyotga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi ehtimolga ega.

Zamonaviy global iqtisodiyotda dunyo moliya bozori, xususan, qimmatli qog'ozlar bozori bir qator afzalliklarga ega bo'lib, ulardan eng muhimi kapitalning xalqaro miqyosda erkin taqsimlanishidir. Ushbu omil nafaqat davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga, balki siyosiy barqarorlikni mustahkamlashga ham xizmat qilmoqda.

Dunyo tajribasiga nazar tashlansa, hozirgi kunda qimmatli qog'ozlar bozori juda jadal rivojlanayotgani kuzatiladi. Ushbu tendensiyaning asosiy sabablaridan biri ishlab chiqarish sektorining texnik va iqtisodiy modernizatsiya qilinishiga bo'lgan ehtiyojdir. Raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish uchun katta hajmdagi investitsiyalar zarur bo'lib, bunday mablag'lar aksariyat hollarda qimmatli qog'ozlar bozori orqali jalb qilinmoqda.

Bundan tashqari, yirik xalqaro korporatsiyalarning daromadlarining jadal oshishi, investitsiya loyihalarining jozibadorligi va ortiqcha jamg'armalarning kapital bozoriga yo'naltirilishi qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishida muhim o'rin tutmoqda. Investirlarga keng imkoniyatlar yaratib beruvchi ushbu bozor nafaqat kompaniyalar uchun, balki investor davlatlari uchun ham samarali natijalar keltirmoqda. Qimmatli qog'ozlardan olingan daromad iqtisodiyotda iste'mol talabini oshirishga, qo'shimcha sarmoya kiritishga yoki bank omonatlari shaklida iqtisodiy muomalaga qaytishiga xizmat qiladi, natijada iqtisodiyotga qo'shimcha likvidlik kirib keladi.

Hozirgi vaqtda Xalqaro hisob-kitoblar bankining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, yetakchi industrial davlatlar moliya bozorlaridagi operatsiyalarning deyarli 50 foizi dunyoning eng yirik o'nta tijorat bankining hissasiga to'g'ri keladi. Ushbu banklar global moliyaviy muhitda dominant rol o'ynab, o'z filiallari orqali butun dunyo bo'ylab faoliyat yuritmoqda. Ularning asosiy faoliyati qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, moliyaviy likvidlikni ta'minlash va xalqaro investitsiyalarni muvofiqlashtirish bilan bog'liqdir. Shu sababli, bugungi kunda qimmatli qog'ozlar bozori nafaqat alohida davlat iqtisodiyoti uchun, balki global iqtisodiy taraqqiyot uchun ham strategik ahamiyat kasb etmoqda.

Hozirgi kunda qimmatli qog'ozlar bozorida likvid mablag'larning sezilarli qismi to'plangan. Xususan, London, Nyu-York va Tokio fond birjalarida moliyaviy aktivlar bilan amalga oshiriladigan xalqaro operatsiyalarning 56 foizi jamlangan (1-rasm).

1-rasm. Investitsiyaviy faoliyat samaradorligini oshirishda fond bozorining turli mamlakatlardagi kapitalizatsiyasi (%) [10].

Turli mamlakatlarda investitsiyaviy faoliyat samaradorligini oshirishda fond bozorining kapitalizatsiya dinamikasi turli ko'rsatkichlarga ega bo'lib, bu har bir davlatning iqtisodiy modeliga, moliyaviy tizimining rivojlanish darajasiga va investitsion jozibadorligiga bog'liq. 2023-yil yakunlariga ko'ra, fond bozori kapitalizatsiyasi bo'yicha eng yirik ulush AQSh hissasiga to'g'ri kelib, uning ko'rsatkichi 52 foizni tashkil etgan. Bu AQSh fond bozorining global moliyaviy tizimdagi ustun mavqeyini yana bir bor tasdiqlaydi.

Kapitalizatsiya bo'yicha keyingi o'rinlarda Buyuk Britaniya, Fransiya va Kanada joylashib, ularning fond bozori ulushi mos ravishda 7,2 foiz, 3,1 foiz va 3,3 foiz darajasida qayd etilgan. Ushbu mamlakatlarda fond bozorining rivojlanish darajasi yuqori bo'lib, iqtisodiyotning barqarorligi, investorlar ishonchi va moliyaviy institutlarning diversifikatsiyalashganligi bilan bog'liq.

So'nggi yillarda Xitoy ham qimmatli qog'ozlar bozori rivojlanish sur'atlarini sezilarli darajada oshirib kelmoqda. Agar 50 yil oldin Xitoy global fond bozorida deyarli ishtirok etmagan bo'lsa va uning kapitallashuv darajasi juda past bo'lgan bo'lsa, 2020-yilga kelib ushbu ko'rsatkich 4,8 foizga yetgan. Bu esa Xitoy iqtisodiyotining liberallasuvi, fond bozoriga xalqaro investitsiyalar oqimi va mahalliy korporatsiyalarning qimmatli qog'ozlar bozorida faolligini oshirishga qaratilgan islohotlar natijasida yuzaga kelgan.

Xitoy fond bozorining o'sishi va kapitalizatsiya hajmining ortishi mamlakat iqtisodiyotining jadal rivojlanishi, investorlarga yangi imkoniyatlarning yaratilishi va moliyaviy institutlarning xalqaro maydonda o'z mavqeyini mustahkamlashiga xizmat qilmoqda. Kelgusi yillarda ushbu tendensiyaning davom etishi va Xitoyning global fond bozorida ulushining yanada ortishi kutilmoqda.

Shunday qilib, banklarning jahon moliya bozorida faoliyat turlarini quyidagicha tizimlashtirish mumkin:

1. Banklar moliya bozorining quyidagi segmentlarida faoliyat yuritadi:
 - Valyuta bozori
 - Qimmatli qog'ozlar bozori
 - Pul-kredit bozori (jumladan, ipoteka kreditlari)
 - Qimmatbaho metallar va toshlar bozori (jumladan, san'at asarlari)
 - Ko'chmas mulk bozori (vositachi, ishonchli boshqaruvchi – trust, ipotekaviy investor sifatida)
2. Valyuta bozorida:
 - Diler va broker (trejder, jumladan, valyuta operatori) sifatida ishtirok etadi
 - Spot va muddatli bozorlarda faoliyat olib boradi
3. Pul-kredit bozorida:
 - Pul hisob raqamlari va pul vositalari (cheklar, kartochkalar va boshqalar) bo'yicha mijozlarga operatsion xizmat ko'rsatadi
 - Kredit berish va olish faoliyatini amalga oshiradi
 - Bo'lak kreditorlarning kredit transhlari bo'yicha operator bo'lish funksiyasini bajaradi
4. Qimmatli qog'ozlar bozorida:
 - Emitent (emissiyalanuvchi va emissiyalanmaydigan qimmatli qog'ozlar bo'yicha)
 - Institutsional investor (o'z investitsiyalarini boshqarish bo'yicha) va kollektiv investor (mijozlarning investitsiyalarini boshqarish bo'yicha)
 - Professional institut (broker, trejder, diler, anderrayter, trust, konsalting, depozitariy, transfer-agent va boshqalar) sifatida faoliyat yuritadi

Jahon moliya bozorining rivojlanish tendensiyasi yuqori bo'lgan davrda turli mamlakatlarning fond bozori kapitalizatsiyasida keskin o'zgarishlar kuzatilmoqda. Ushbu tendensiyalarning o'zgarishi, albatta, ushbu mamlakatlarning iqtisodiy hamda ijtimoiy rivojlanish darajasi bilan ham bog'liqdir (1-jadval).

1-jadval. Dunyo moliya bozorida yirik ulushli Top 10 investitsiya banklari ro'yxati [11].

No	Bank nomi	Tashkil topgan sanasi	Manzili	Daromadi
1	JP Morgan Chase	2000	New York, USA	USD 97,03 mlrd
2	Bank of America Merrill Lynch	2009	New York USA	USD 25,14 mlrd
3	Goldman Sachs	1869	New York USA	USD 41,664 mlrd
4	Citygroup	1812	New York USA	USD 70,17 mlrd
5	Morgan Stanley	1935	New York USA	USD 32,03 mlrd
6	Deutsche Bank	1870	Frankfurt, Germaniya	EUR 33,70 mlrd
7	Barclays	1690	London, United Kingdom	EUR 24,691 mlrd
8	Credit Suisse	1856	Switzerland	CHF 23,97 mlrd
9	UBS	1854	Switzerland	CHF 25,443 mlrd
10.	Wells Fargo	1852	Californiya USA	USD 86,08 mlrd

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, qimmatli qog'ozlar bozorida yetakchi mavqega ega davlatlar, asosan, rivojlangan mamlakatlar bo'lib, bu ularning iqtisodiy taraqqiyot darajasi bilan bevosita bog'liqdir. Ushbu mamlakatlarda qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishi iqtisodiy barqarorlik, ishonchli moliyaviy institutlar va kapital oqimining samarali taqsimlanishi bilan izohlanadi. Bundan tashqari, iqtisodiy islohotlarning chuqurlashishi, innovatsion texnologiyalarning jadal rivojlanishi hamda ilg'or texnika va texnologiyalarning keng joriy etilishi ushbu davlatlarning moliya sektorini yanada rivojlantiruvchi muhim omillar sifatida namoyon bo'lmoqda.

Keltirilgan jadvalga e'tibor qaratadigan bo'lsak, jahon moliya bozorida bugungi kunda eng yirik 10 ta investitsiya bankining ro'yxati ularning yillik daromadlari bilan birga taqdim etilgan. Ushbu ro'yxatda eng yetakchi investitsiya banki sifatida JP Morgan Chase ajralib turib, uning yillik daromadi 97,03 milliard dollarni tashkil etgan.

Ushbu reytingda keyingi o'rinlarni Citigroup va Wells Fargo egallagan bo'lib, ularning mos ravishda 70,17 milliard dollar va 86,08 milliard dollar daromadga ega ekanligi qayd etilgan. Qolgan banklar esa nisbatan kichik ulushga ega bo'lib, bu ularning yillik daromadlaridagi farqlarda ham yaqqol ko'rinmoqda.

Umuman olganda, global investitsiya banklari faoliyatining ushbu tahlili moliya bozorining o'sish tendensiyalarini tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi. Yetakchi banklarning yirik kapital bazasiga ega bo'lishi, moliyaviy barqarorlik hamda innovatsion xizmatlarni keng joriy etishi ularning dunyo moliya bozorida ta'sirini yanada oshirishiga xizmat qilmoqda. Kelajakda bu jarayonlarning yanada kuchayishi va investitsiya banklarining iqtisodiyotga ta'siri kengayishi kutilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Investitsiya banklarining katta qismi Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan bo'lib, bu ushbu mamlakatda investitsiya banklari boshqa davlatlarga qaraganda ancha rivojlanganini ko'rsatadi. AQSh moliya tizimi doimiy erkinlashtirish jarayonlari, kapital bozorining yuksak likvidligi hamda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanganligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, milliy fond bozorining liberallasuvi ushbu sohada amalga oshiriladigan operatsiyalar hajmining sezilarli darajada o'sishiga sabab bo'ldi. Xalqaro miqyosda qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq operatsiyalarning rivojlanishi esa global valyuta bozorining institutsional va tashkiliy tarkibiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

XX asrning 1990-yillarida G'arbiy Yevropa fond birjalarida korporativ qimmatli qog'ozlar bo'yicha amalga oshiriladigan bitimlarning qariyb 40 foizi yevropalik bo'lmagan emitentlarning aksiyalariga to'g'ri kelgan. Bu esa xalqaro investorlarning Yevropa moliya bozoriga bo'lgan qiziqishini hamda transchegaraviy kapital oqimlarining kuchayishini anglatadi.

Shuni ta'kidlash joizki, tijorat banklarining korporativ qimmatli qog'ozlar bilan amalga oshiriladigan operatsiyalari ichida korporativ obligatsiyalar alohida o'rin egallaydi. Ushbu qimmatli qog'ozlarning muhim xususiyatlari quyidagilardan iborat:

Barqaror daromad manbai: Investorlarga qat'iy belgilangan foiz stavkasi asosida muntazam daromad keltiradi.

Kapital o'sishi imkoniyati: Sarflangan mablag'ning qiymati vaqt o'tishi bilan oshishi mumkin, bu esa investorlar uchun qo'shimcha nafillikni ta'minlaydi.

Xalqaro fond birjalarida kotirovka qilinadigan yana bir muhim moliyaviy vosita korporativ tijorat qimmatli qog'ozlaridir. Ushbu qimmatli qog'ozlar ta'minlanmagan qarz majburiyatlari hisoblanib, ular faqat moliyaviy jihatdan mustahkam va yuqori kredit reytingiga ega bo'lgan emitentlar tomonidan chiqariladi. Ayrim kompaniyalar tijorat qimmatli qog'ozlarining bozor likvidligini oshirish va ularga bo'lgan talabni kuchaytirish maqsadida ushbu instrumentlarni tijorat banklarining kredit liniyalari yoki sug'urta kompaniyalari kafolatlari bilan ta'minlaydi.

AQShda tijorat qimmatli qog'ozlari, odatda, 45 kunlik muddatga chiqariladi. Qimmatli qog'ozlar va birjalar bo'yicha davlat komissiyasining qoidalariga muvofiq, bu qimmatli qog'ozlarning muddati bir oydan oshmasligi lozim. Tijorat qimmatli qog'ozlari turli nominal qiymatlarda bo'lib, 25 ming, 50 ming, 100 ming va 250 ming dollar miqdorida muomalaga chiqariladi.

Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida amalga oshiradigan operatsiyalarining yana bir muhim segmenti hosilaviy moliyaviy instrumentlar bilan bog'liqdir. Bunday instrumentlarning asosiy qismini opsionlar va fyucherslar tashkil etadi.

Standart opsion shartnomalari birja savdolariga ilk bor 1973-yil aprel oyida Chikago fond birjasida joriy etilgan bo'lib, dastlab 16 ta aksiya bo'yicha uch xil muddatga kol opsionlar chiqarilgan. Keyinchalik, 1975–1976-yillar oralig'ida kol opsionlar bilan savdo qilish AQShning boshqa fond birjalarida ham keng yoyildi.

Opsionlar o'zining quyidagi asosiy xususiyatlari bilan ajralib turadi:

Yuqori risk darajasi: Ushbu moliyaviy instrument spekulativ tabiatga ega bo'lib, investorlar uchun katta xavf-xatarlarni o'z ichiga oladi.

Portfel diversifikatsiyasiga yordam berishi: Opsionlar investorlar uchun risklarni boshqarish vositasi bo'lib, kapitalning xavfsizligini ta'minlash va investitsiya portfelining umumiy daromadligini muvozanatlashtirish imkonini beradi.

Umuman olganda, investitsiya banklarining faoliyati qimmatli qog'ozlar bozori bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ushbu bozordagi jarayonlarning dinamikasi global moliyaviy muhitga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, AQSh va Yevropa moliya bozorlarida amalga oshirilayotgan operatsiyalar jahon iqtisodiyotining barqarorligi va investitsion faolligini belgilab beruvchi muhim omillar qatoriga kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Силантьев А. Э. Роль инвестиционного кредитования в РФ, США и ЕС // StudArctic forum. Выпуск 1 (13), 2019, DOI: 10.15393/j102.art.2019.3761. // <http://saf.petsu.ru/journal/article.php?id=37610>;
2. Манба: <http://www.worldbank.org/> - сайт маълумотлари;
3. Манба: <https://lex.uz/> - сайт маълумотлари;
4. Аликаева М.В., Асланова Л.О. ва б. Стратегическое развитие малого бизнеса и формы поддержки индивидуального предпринимательства. Монография. – Нижний Новгород: Издательство НОО Профессиональная наука, 2018. – С. 68. // www.scipro.ru/;
5. Faulkender, Michael W. W. and WANG, Rong. Corporate Financial Policy and the Value of Cash. (2006). Journal of Finance. 61;
6. Wang H., Liang P., Li H., Yang R. "Financing Sources, R&D Investment and Enterprise Risk" // Procedia Computer Science 91 (2016) 122 – 130 p. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916312303>;

7. Мазурина Т.Ю. Банковское инвестиционное кредитование: современное состояние, проблемы и перспективы развития// Деньги и кредит.–Москва, 2013.-№4.–С. 33;
8. Юдина И.Н. Банковская система в развивающихся экономиках: опыт становления, развития и кризисов. Монография.–М.: ИНФРА-М, 2013.–С;
9. Каримов Н. «Иқтисодий интеграциялашув шароитида инвестицияларни молиялаштиришнинг бозор механизмлари жорий этиш муаммолари» мавзусидаги иқтисод фанлари доктори илмий даражасини олиш учун диссертация автореферати. Тошкент – 2007. 7-10 б.;
10. Биржа маълумотлари асосида муаллифлар томонидан тузилди;
11. www.investbank.com – расмий сайт маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди;
12. <https://dlib.eastview.com/browse/doc/34896577> - сайт маълумотлари;
13. <https://stat.uz/uz/> ва <http://cbu.uz/oz/> сайтлари маълумотлари;
14. <https://propertinterest.com/procentnaya-stavka-v-germanii/>.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100